

УДК 343.14:351.745.7:343.974

Корзун Андрій Сергійович –

ад'юнкт кафедри оперативно-розшукової діяльності
Національної академії внутрішніх справ

Andrii S. Korzun –

PhD student of the department of operative and search activities
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, Ukraine)

Зміст протидії масовим заворушенням оперативними підрозділами Національної поліції України

У статті обґрунтовано актуальність наукової розробки питань протидії масовим заворушенням оперативними підрозділами Національної поліції України. Досліджено поняття, зміст, різновиди та стадії масових заворушень. Визначено роль оперативних підрозділів Національної поліції України у протидії масовим заворушенням. Окреслено комплекс дій оперативних підрозділів Національної поліції України на кожній зі стадій вчинення масових заворушень.

Ключові слова: масові заворушення, оперативні підрозділи, Національна поліція, протидія злочинності, злочинний натовп.

В статтє обоснована актуальность научной разработки вопросов противодействия массовым беспорядкам оперативными подразделениями Национальной полиции Украины. Исследовано понятие, содержание, виды и стадии массовых беспорядков. Определена роль оперативных подразделений Национальной полиции Украины в противодействии массовым беспорядкам. Очерчен комплекс действий оперативных подразделений Национальной полиции Украины на каждой из стадий совершения массовых беспорядков.

Ключевые слова: массовые беспорядки, оперативные подразделения, Национальная полиция, противодействие преступности, преступная толпа.

A.S. Korzun The Content of Counteraction to Mass Disorders by Operative Units of the National Police of Ukraine

The actuality of the scientific development of issues connected with mass disorders' counteraction by the operative units of the National Police of Ukraine is grounded in the article. The concept, content, types and stages of mass disorders are researched. The role of the operative units of the National Police of Ukraine in mass disorders' counteraction is defined. The complex of actions of the operative units of the National Police of Ukraine at each of the stages of mass disorders' occurrence is outlined.

It is determined that mass disorders' counteraction by the operative units of the National Police is a set of measures carried out by their forces and means directed to the: identification of the signs of perpetrations to the commission of such a kind of crime, its documentation and prevention its realization; surveillance and record of an attempt to commit and to held mass disorders; misinformation and disorganization of the criminal crowd; acquisition of information which is necessary for the forced cessation of mass disorders.

With the aim of relevant identification of the signs and features of perpetrating the mass disorders, operative units of the National Police must initiatively and permanently conduct an operative search of signs and features that indicate: the formation of «centres of the organization» of mass disorders; their financing and distribution of funds among the participants; development of the plan of mass disorders' gradual deployment; agitating-organizational support of mass disorders in the information field; procurement of items and substances that can be used in order to resist the actions of the law enforcement units, to commit pogroms, arsons, etc.

In the case of revealing such signs and features, the operative units of the National Police simultaneously perform the actions directed to the counteraction of mass disorders' perpetration and their documentation.

At the stage of attempt of mass disorders' commission and while the whole period of their duration the operative units of the National Police must surveil and document the actions of the crowd in the regime of the real time. Special attention must be paid to the organizers and active participants of the disorders. The obtained information as to the moods and plans of the disorders' participants, the availability of the weapon must be immediately transmitted to the units, authorized to the forceful cessation of the mass disorders. Actions directed to the misinformation and disorganization of the crowd must be performed simultaneously.

Keywords: mass riots, operational units, National Police, crime prevention, criminal crowd.

Постановка проблеми. Питання протидії масовим заворушенням в Україні (як у теорії, так і у практиці) піднімаються переважно тоді, коли ці суспільно небезпечні діяння вже розпочалися. У періоди ж коли ці злочини не вчиняються, відсутня належна увага з боку науковців та практиків проблемам запобігання, виявлення та розслідування даного виду кримінальних правопорушень. Це призводить до того, що завчасно запобігти виникненню масових заворушень не вдається, а факти підготовки до їх вчинення лишаються невиявленими. Коли ж масові заворушення розпочинаються правоохоронні органи виявляються неповною мірою готовими до їх припинення, а розслідування не проводиться на належному рівні (значна частина організаторів та активних учасників масових заворушень залишаються непокараними).

Так, під час подій у середмісті Києва наприкінці 2013 – початку 2014 року підрозділи міліції виявилися неготовими у розумний спосіб протидіяти погромам, підпалам, знищенню майна, захопленню будівель або споруд, опору представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовувалися як зброя. Унаслідок такої неготовності мали місце численні жертви як серед учасників заворушень, так і серед правоохоронців. У подальшому відсутність спланованого запобігання масовим заворушенням та ефективного їх припинення призвели до втрати Україною контролю над частиною територій Луганської та Донецької областей (який і досі не вдалося відновити).

Сьогодні соціально-економічна та політична ситуація в Україні, а також зовнішні загрози зумовлюють можливість виникнення у нашій країні масових заворушень у будь-який момент. Тому, аби запобігти невиправданім жертвам і збиткам, правоохоронні органи мають бути готовими до запобігання масовим заворушенням, вчасного виявлення підготовки

до них, припинення та ефективного розслідування даного виду злочинів.

Значну роль у розумній, раціональній протидії масовим заворушенням відіграють оперативні підрозділи правоохоронних органів. Завдяки притаманному їм негласному інструментарію та розвідувальному потенціалу вони мають змогу з високою результативністю вести боротьбу з даними проявами кримінальної активності. Для практичної реалізації можливостей оперативних підрозділів з протидії масовим заворушенням необхідне відповідне наукове підґрунтя, якого сьогодні бракує. Одною з фундаментальних основ такого підґрунтя має стати розуміння змісту протидії оперативними підрозділами масовим заворушенням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній юридичній науці у певній мірі розроблені лише кримінально-правові та криміналістичні питання протидії даному виду злочинів (В. І. Бояров, О. С. Володарська, Т. П. Гусак, М. О. Дячкін, О. О. Кваша, Р. П. Олійничук, М. М. Тараненко, П. В. Шалдирван та ін.). Внесок у розвиток криміналістичних рекомендацій щодо розслідування масових заворушень в останні роки зробили такі вчені-криміналісти та практичні працівники, як М. В. Григор'єв, В. І. Бояров, В. М. Ісаєнко, Л. В. Капиця, О. П. Кузьменко, В. М. Махов, Г. І. Пічкальова, О. В. Фролов, Г. М. Чуглазов, А. С. Шаталов, П. В. Шалдирван та ін.

Невирішені раніше проблеми. Водночас питанням протидії масовим заворушенням засобами та методами оперативно-розшукової діяльності сьогодні бракує наукової уваги. Те саме можна сказати і про проблеми участі оперативних підрозділів у досудовому розслідуванні даного виду злочинів. Сьогодні у цій сфері накопичилася низка невирішених питань теоретичного, юридичного, організаційного і тактичного характеру, які потребують негайного наукового розв'язання.

Мета даної статті полягає у визначенні поняття та розкриття змісту протидії оперативними підрозділами Національної поліції України масовим заворушенням.

Для досягнення зазначеної мети вважаємо за необхідне виконати такі завдання: 1) визначити поняття зміст, різновиди та стадії масових заворушень; 2) визначити зміст та стадії діяльності оперативних підрозділів Національної поліції України з протидії злочинності; 3) шляхом сукупного аналізу результатів виконання двох перших завдань визначити комплекс дій оперативних підрозділів на кожній зі стадій вчинення масових заворушень.

Виклад основного матеріалу.

Необхідність виконання першого з перелічених завдань зумовлено потребою чіткого уявлення про те, чому саме мають протидіяти оперативні підрозділи.

У ст. 294 КК України законодавець зазначає, що організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовувалися як зброя, а також активна участь у масових заворушеннях – караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років (ч. 1). Ті самі дії, якщо вони призвели до загибелі людей або до інших тяжких наслідків, – караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років (ч. 2).

Наведені норми кримінального кодексу неодноразово критикувалися фахівцями з кримінального права та кримінології, як такі, що не дають чіткого уявлення про сутність та об'єктивну сторону масових заворушень. Дійсно, встановлюючи кримінальну відповідальність за організацію масових заворушень та активну участь у них, законодавець не подає визначення відповідних ключових термінів («масові заворушення»; «організація масових заворушень»; «активна участь у масових заворушеннях»), що значно ускладнює слідчу та судову практику. До того ж формулювання вжите законодавцем фактично розмежує власне масові заворушення та масові заворушення що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням

майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовувалися як зброя.

Проте слідча і судова практика, а також теорія кримінального права ідуть іншим шляхом: усі дії перераховані у ст. 294 КК України науковці та судді, прокурори та слідчі включають до змісту масових заворушень.

Ю. В. Дубко та О. Я Черепненко у роботі датованій 2011 роком зазначають, що масові заворушення можна визначити як дії натовпу, що представляють реальну загрозу для громадського порядку, особистої безпеки громадян, громадської безпеки і виражаються у скоєнні насильства, погромів, підпалів, у знищенні майна, застосуванні вогнепальної зброї, вибухових речовин і пристроїв також збройного опору владі, що спричинили порушення нормального функціонування державних, громадських організацій, установ і підприємств, транспорту, відновлення якого неможливо без застосування невідкладних, спеціальних заходів та залучення додаткових сил і засобів [1, с. 241].

Трьома роками пізніше (2014 р.) В. І. Бояров, П. В. Шалдирван розглядають масові заворушення як насильницькі масові (групові) злочини, вчинені з різних мотивів (хуліганство, помста, з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості та ін.) особами у складі безчинствующого натовпу, які посягають на громадську безпеку і громадський порядок, як злочинний прояв невдоволення діяльністю органів влади і управління та спрямовані на повну або тимчасову паралізацію їх діяльності і супроводжуються насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовуються як зброя [2, с. 17].

2017 року М. О. Дячкін визначив масове заворушення як грубе, спрямоване проти існуючого правопорядку, порушення громадського порядку, здійснюване агресивними діями юрби, що супроводжується насильством над особою та/або погромами, підпалами, знищенням чи пошкодженням чужого майна, захопленням будівель або споруд,

насильницьким виселенням людей, опору представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовуються як зброя [3, с. 129].

Аналіз трьох наведених визначень дає підстави стверджувати, що ознакою масових заворушень усі науковці вважають вчинення різних протиправних дій окремими особами, які діють у складі натовпу (юрби). При цьому, насильство над особою, погроми, підпали, захоплення будівель і споруд, опір представникам влади із застосуванням зброї та ін. не лише супроводжують масові заворушення (як це вказано у ч. 1 ст. 294 КК України) а є невід'ємною їх частиною.

Поняття натовпу (або юрби) законодавець у зазначеній статті не вживає. Відповідно, це поняття не знайшло свого тлумачення у КК України. Проте таке поняття постійно вживається і тлумачиться у кримінологічних дослідженнях, предметом яких є масові заворушення. При цьому виокремлюються різні види натовпу (традиційний та розумний [4]; звичайний та злочинний [5, с. 190]), що тягне за собою і диференціацію масових заворушень, а відповідно і впливає на набір інструментів протидії даному прояву кримінальної активності.

Так, традиційним та розумним натовпом вчиняються різні типи масових заворушень. Адже, як слушно зауважує М. М. Тараненко, заворушення, зазвичай, виникають двома шляхами:

1) стихійно (зазвичай, такі заворушення виникають в під враженням від якоїсь спонтанної неординарної події, чи конфлікту, який своєчасно не ліквідується, внаслідок чого зростає емоційна напруга населення, яка згодом може перерости в агресивні протиправні дії з боку його найбільш радикальної частини);

2) є ретельно організованими [6, с. 164].

Стихійні масові заворушення вчиняються звичайним натовпом. Як влучно вказують М. Л. Грібов та О. О. Пустовий, у випадку виникнення таких заворушень, оперативні підрозділи виконують роль статистів, які негласно документують дії активних учасників [7, с. 240].

Організовані ж масові заворушення є керованими та вчиняються саме «розумним» натовпом. Тому, для визначення специфіки протидії даному виду заворушень силами

оперативних підрозділів Національної поліції необхідно розуміти особливості його формування та використання організаторами для досягнення власних цілей.

При цьому слід зауважити, що дослідження іноземних науковців свідчать, що зовні масові заворушення здаються спонтанними, тим більше, що вони проявляються у множинності, здавалося б, ніяк не пов'язаних і не керованих ніким діянь (насильство, погроми, підпали, знищення майна, застосування зброї, вибухових пристроїв, вибухових, отруйних і інших речовин, небезпечних для оточуючих, збройному опорі співробітникам поліції або іншим представникам влади). Однак, вивчення судової практики і результатів опитування представників підрозділів поліції свідчить про зворотнє: у переважній більшості випадків масові заворушення носять заздалегідь спланований, організований характер [8, с. 137]

І. В. Сундієв виокремлює три різновиди розумного натовпу: «флеш моб» (з англійської flash – спалах, мить mob – натовп; flash mob – «спалах натовпу» або «миттєвий натовп»); «кримінальний карнавал»; та «мирний бунт» [4].

У науковій літературі з культурології, соціології та політології флешмобом називають заздалегідь сплановану публічну акцію, проведenu в громадському місці. У класичному варіанті учасниками флешмобу (мобери) мають бути не знайомі в реальному житті люди, об'єднані за допомогою засобів електронної комунікації. Зібравшись в заздалегідь визначеному місці й у визначений час, вони роблять якісь дії, передбачені сценарієм флешмобу. Причому для випадкових глядачів, які стали свідками такої акції, вона повинна бути абсолютно несподіваною і виглядати як спонтанний «спалах натовпу». Відмінною рисою флешмобу є те, що при підготовці та проведенні акцій не повинно існувати явних лідерів – організація учасників повинна відбуватися на основі горизонтальних (мережових), а не вертикальних (ієрархічних) зв'язків. Обговорення сценарію флешмобу і спілкування мобберів, найчастіше, відбувається на спеціальних сайтах або в групах соціальних мереж, тобто в режимі on-line. Для координації дій мобберів, особливо до масового поширення соціальних мереж, важливе значення мали

тематичні інтернет-форуми і текстові sms-повідомлення, одержувані на мобільні телефони [9, с. 155-156].

Флешмоби проводять для виконання різноманітних завдань, що за своїм характером є культурологічними; соціальними; економічними; політичними. Так, звичайним явищем стали танцювальні та пісенні флешмоби, які покликані справити глибоке емоційне враження на глядача. Інколи такі заходи, окрім іншого, спрямовані на рекламу певної продукції (послуг), пропаганду політичних поглядів, демонстрацію політичної позиції. Їх організатори та учасники, як правило, не планують та не вчиняють протиправних дій. Розумний натовп у даному випадку не є злочинним. Адже поняття злочинного натовпу, здебільшого визначають скупчення людей, учасники якого вчиняють кримінально карані діяння.

Розуміння механізмів організації флешмобу важливе у межах нашого дослідження, оскільки ці механізми використовуються і для організації злочинного розумного натовпу.

Так, за визначенням І. В. Сундієва другий різновид розумного натовпу – це кримінальний карнавал, «шопінг-бунт» (shopping-riot). Технологічно «кримінальний карнавал» це флеш-моб, змістовно – усвідомлені грабежі, підпали, погроми, захоплення будівель тобто вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів заради розваги, особами, в більшості своїй живуть на соціальну допомогу і не мають постійної роботи [4]. Як і флешмоби, кримінальні карнавали організуються через соціальні мережі.

Яскравим прикладом кримінального карнавалу були масові заворушення у Лондоні наприкінці літа 2011 року. Ці заворушення не мали жодного стосунку до політичних протестів. Численні групи у кількості від 50 до 300 осіб грабували магазини одягу, електротоварів, мобільних телефонів, крамниці з цигарками та алкоголем, перегортали та підпалювали автомобілі, а також чинили збройний опір поліції. Спільні дії організувалися та координувалися через соціальні мережі. Але, на відміну від флешмобу, особи, які входили до складу натовпу мали саме злочинні наміри, та, власне, вчиняли злочини.

Організатори флешмобу формують точний сценарій та межі акції за територією та за часом, а учасники чітко дотримуються встановленої програми дій (інакше не вдається досягти запланованого результату). У випадку кримінального карнавалу обмежити дії учасників певними рамками та визначити наперед час закінчення таких дій практично неможливо. Організатори лише запускають механізм, який пізніше трансформується залежно від багатьох чинників. Вони можуть чинити на нього певний координуючий вплив, але не можуть миттєво припинити.

Так, добра організація кримінального карнавалу у Лондоні 2011 року мала місце лише на початковому етапі. У подальшому події розгорталися під впливом соціально-психологічних чинників, що неодноразово досліджувалися у науковій літературі західноєвропейськими криминологами та соціальними психологами [10; 11].

Як показує досвід Парижа, Лондона, Манчестера, Філадельфії – кримінальні карнавали здатні хаотизувати велике місто на досить тривалий час. Наукові дослідження свідчать, що кримінальні карнавали – явище, властиве саме мегаполісам країн, які мають розвинені соціальні програми, завдяки яким багато поколінь громадян можуть існувати на соціальні виплати, ніколи не займаючись постійною роботою. [4] Водночас, з нашого погляду, не можна виключати виникнення кримінальних карнавалів в Україні. У нашій державі цей тип масових заворушень може бути зумовлений низкою чинників, відмінних від розвинутих демократичних країн.

Зауважимо, що класичні кримінальні карнавали виходять за межі об'єктивної сторони злочину передбаченого ст. 294 КК України. Так, учасники кримінальних карнавалів мають як хуліганські, так і корисливі мотиви (магазини, офіси, автомобілі трощать як заради розваги, так і з метою наживи). Відповідно до українського законодавства, слідчої та судової практики грабежі, вчинювані окремими особами у складі злочинного натовпу, не охоплюються змістом масових заворушень та підлягають окремій кваліфікації.

Третій різновид «розумного натовпу», відповідно до результатів дослідження І. В. Сундієва – «мирний протест». Він являє

собою організовані через соціальні мережі політичні акції, що ставлять за мету делегітимізацію діючої влади в очах населення та світової спільноти. На відміну від попередніх форм «розумного натовпу», даний різновид має досить складну структуру, близьку до структури традиційного натовпу: приблизно 10% складають організатори (менеджери), які координують діяльність інших учасників в режимі реального часу, близько 30% – рекрути, тобто найняті за плату учасники. Не менше половини рекрутів – бойовики, завданням яких є провокування силових конфліктів з представниками влади та правоохоронних органів. Решта 60% – зацікавлені члени інтернет-спільнот, в яких обговорювалася підготовка даної акції і їх знайомі. Саме останні при досягненні в акції ключової мети – провокуванні влади на силові дії, стають базою для утворення панічного натовпу, дії якого, як правило, супроводжуються жертвами [4].

Велика частина організаторів, як правило, проходять підготовку за програмами, що розробляються та фінансуються неурядовими, громадськими організаціями та благодійними фондами у щільній співпраці спеціальними службами іноземних держав та організацій. Те саме стосується і бойовиків, які є основною ударною силою з перетворення масових заходів мирного характеру на заворушення.

Стосовно останньої категорії правопорушників О. О. Панова зауважує, що події, які відбулись упродовж 2013–2014 років, як по всій Україні, так і безпосередньо в Києві, показали, що можливі ситуації, коли законні публічні (масові) заходи в результаті провокаційної діяльності екстремістів можуть перерости в масові безлади з трагічними наслідками [12, с. 42]. Окремі з цих подій Д. В. Головін слушно кваліфікує як масові заворушення, що несуть загрозу територіальній цілісності України [13]. При цьому не можна погодитися з О. О. Пановою у частині того, що екстремісти діють начебто всупереч мирному плану проведення масових заходів. Це лише зовнішнє враження. Адже, як свідчить практика, провокаційні дії екстремістів є частиною плану з переростання мирного протесту, який і був задуманий для подальшого переростання у збройне протистояння.

Загалом масові заворушення, що відбувалися в Україні з 2013 року та до сьогодні, здебільшого, носять політичний характер. Різні політичні сили (та підконтрольні їм засоби масової інформації) оцінюють ті чи інші масові заворушення останнього десятиліття як такі, що інспіровані певними силами: спецслужбами Російської федерації; розвідувальними структурами США та західноєвропейських держав; внутрішніми кланово-корпоративними олігархічними спільнотами в Україні. При цьому представники усіх альтернативних точок зору сходяться в одному – усі заворушення є саме інспірованими (заздалегідь організованими в умовах конспірації).

Отже, відповідно до кримінологічної теорії [4], основи якої було наведено вище, на сучасному етапі Україні притаманні масові заворушення, що вчиняються розумним злочинним натовпом третього типу. Для протидії правоохоронними органами даному типу заворушень потрібна, насамперед, чітка кримінально-правова кваліфікація організацій масових заворушень, а також розуміння сутності процесів, що становлять зміст такої організації.

Власний варіант нормативного визначення організації визначення масових заворушень запропонував М. О. Дячкін: «Під організацією масових заворушень слід розуміти дії особи, яка приймала участь в організуванні масових заворушень шляхом участі у розробці плану, схиланні, у т.ч. через засоби масової інформації, соціальні мережі в Інтернеті, інших осіб до участі у масових заворушеннях чи керувала підготовкою масових заворушень або юрбою під час масових заворушень або утворила з метою вчинення масових заворушень злочинну групу або злочинну організацію, які спричинили масові заворушення, або керувала такою групою чи організацією або яка забезпечувала фінансування чи організувала приховування злочинної діяльності такої групи чи злочинної організації» [3, с. 129].

Наведена дефініція детально розкриває первинну підготовчу діяльність, яка полягає в теоретичній розробці плану поетапного розгортання масових заворушень та їх агітаційно-організаційному забезпеченні. Але водночас недостатньо чітко окреслює інші дії з організації масових заворушень, які достатньо добре визначив М. М. Тараненко:

- практичні дії по збиранню, об'єднанню натовпу та трансформації його стану з пасивного в агресивний, шляхом провокування у його учасників негативного ставлення до чинної влади, існуючого в державі громадського порядку та на підбурювання до вчинення дій, якими супроводжуються масові заворушення;

- керівництво практичними діями агресивно налаштованого натовпу по вчиненню насильства над громадянами, погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель і споруд, насильницького виселення громадян, опору представникам влади із застосуванням зброї, або інших предметів, які використовуються в якості зброї [6].

Окреслена структура організації масових заворушень, у цілому, відбиває стадії вчинення цього злочину відповідно до змісту статей 13 – 15 КК України: готування (розробка плану поетапного розгортання масових заворушень, їх агітаційно-організаційне забезпечення; фінансування та розподіл коштів; заготовка предметів і речовин, що можуть бути використані для опору правоохоронцям); замах (практичні дії по збиранню, об'єднанню натовпу та трансформації його стану з пасивного в агресивний); закінчений злочин (початок масових заворушень керівництвом злочинними діями агресивно налаштованого натовпу).

Зазначимо, що сучасна кримінально-правова наука, поряд з поняттям «організація масових заворушень» виокремлює поняття «організатор масових заворушень». Так, вітчизняна дослідниця А. Агаркова, за результатами наукового аналізу, доходить висновку, що організатор масових заворушень – це особа, яка всі свої зусилля спрямовує на те, щоб завербувати учасників, розподілити між ними ролі, підпорядкувати собі та направити на вчинення таких дій, як: насильство над особою, погроми, підпали, знищення майна, захоплення будівель або споруд, насильницьке виселення громадян, опір представникові влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовувалися як зброя (2016 р.) [14]. Потрібно зауважити, що у 2019 році ці ж висновки, як результати власного наукового пошуку представив російський дослідник М.С. Мачехін у статті, назва якої дослівно відтворює назву роботи А. Агаркової [15].

Запропоноване визначення не повним обсягом відбиває діяльність суб'єктів досліджуваного злочину з організації масових заворушень. До того ж вважаємо, що визначення поняття «організатор масових заворушень» як конкретної (однієї) особи є недоцільним. Адже, як слушно зауважують у науковій літературі, організатором масових заворушень зазвичай є не одна особа, а певна соціальна група (керівництво громадської організації, політичної партії, лідери неформального об'єднання тощо), яка виконує роль «центру управління» масовими заворушеннями [4, с. 242].

Зазначені «центри управління» не є повністю самостійними у своїй діяльності. Адже для їх роботи необхідні суттєві фінансові ресурси. Такі ресурси надаються замовниками, тобто силами, які і є зацікавленими у виникненні масових заворушень.

Цими замовниками, відповідно до результатів наукових досліджень, виступають закордонні фонди, благодійні організації, що взаємодіють зі спеціальними службами іноземних держав, іноді – вітчизняні та зарубіжні олігархи. Замовники перераховують грошові кошти «центрам управління». Подеколи це здійснюють відкрито, а перерахунок значної суми коштів прикривають благодійністю, фінансуванням освітніх програм, допомогою розвитку інститутів громадянського суспільства [7, с. 243]. Зазначені дії, безумовно мають охоплюватись змістом організації масових заворушень, оскільки відповідно до ч. 3 ст. 27 КК України співучасником злочину у статусі організатора, в числі іншого, є особа, яка забезпечувала фінансування протиправної діяльності організованої групи або злочинної організації. Проте аналіз сучасної слідчої та судової практики свідчить, що до кримінальної відповідальності за організацію масових заворушень, здебільшого притягуються їх активні учасники, які залучили до їх вчинення ще одну або декількох осіб.

Саме з моменту надходження фінансових ресурсів розпочинається організація масових заворушень: складають конкретний план, розподіляють грошові кошти, замовляють і виготовляють поліграфічні матеріали, прапори (інколи зброю, вибухові пристрої, металеву арматуру, вогнебезпечні суміші тощо), виплачують аванс «активістам», визначають

лінію їхньої поведінки. Одночасно активізується підготовка «громадського протесту» в соціальних мережах. Для підтримання організації протесту, зазвичай, використовують окремі ЗМІ. Таким чином, до участі в діях «розумного натовпу», а фактично – у масових заворушеннях, намагаються залучити широкі верстви населення (проте вже на безоплатних засадах) [7, с. 243].

Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду засвідчує, що у сучасних умовах невід'ємним елементом організації масових заворушень є використання права громадян на свободу зборів для формування натовпу на цілком законних підставах. Із цього приводу В. І. Бояров і П. В. Шалдирван зауважують, що найчастіше дії з організації заворушень вчиняють як діяльність, яка може мати вигляд легітимної: наприклад, звернення до органів влади із законними вимогами (від населення міста, району, області тощо). Мітинги, демонстрації, збори, що передують заворушенням і мають привернути увагу до гострих соціальних проблем, фактично спрямовані на концентрацію екстремістських сил для подальших масових заворушень [2, с. 12]. При цьому за допомогою соціально-психологічних технологій натовп приводиться до агресивного стану. Власне з цього розпочинається етап безпосереднього вчинення масових заворушень.

Для приведення людей до збудженого, агресивного стану використовуються психологічні особливості індивідуальної та групової поведінки у складі натовпу, які добре вивчені у зарубіжній та вітчизняній науковій літературі [16]. При цьому широко застосовуються знання щодо умов та причин виникнення стихійних масових заворушень. Зокрема те, що формальним приводом до початку заворушень, як правило, є подія, яка здатна виправдати протиправну поведінку осіб, що входять до складу натовпу у власних очах, надати їх злочинам удаваної справедливості.

Так, у грудні 2010 року в м. Москві мали місце так звані «заворушення на Манежній». Приводом для них стало вбивство московського футбольного фаната, вчинене вихідцями з Кавказького регіону (у той час як причинами для виникнення заворушень було розростання націоналізму та шовінізму).

Приводом до уже згаданих масових заворушень у серпні 2011 р в Англії стала загибель у перестрілці з поліцейськими одного з місцевих жителів. Того ж року у місті Сінїйджу (Північна Корея), мали місце масові заворушення, які були спровоковані побиттям поліцейськими, торговця на місцевому ринку.

Врешті одним останніх прикладів є масові заворушення 2020 року у США, приводом до яких стало вбивство Джорджа Флойда, а також Ахмауда Арбері, й Бреонни Тейлор. Ці події відбулися в умовах коли вже понад 110000 людей вже померли в США в результаті інфікування COVID-19. Занепокоєння населення, що супроводжувало появу нового захворювання, привели до повсюдного обмеження соціальних контактів у в спробах обмежити поширення вірусу. Це, в свою чергу, зупинило економіку США, в результаті чого понад 40 мільйонів людей подали заяви про безробіття, що приблизно відповідає цифрам, яких не було з часів Великої депресії 1930-х років [17]. Цікаво, що у даному випадку мало місце як переростання соціального протесту у кримінальні карнавали, так і використання масових заворушень у внутрішньополітичній боротьбі.

Як слушно зазначає А. М. Багмет, приводом початку масових заворушень може бути будь-яке діяння: як протиправне (наприклад, вбивство фаната – Москва, 2010), так і законне (насильницьке виселення з самовільно зайнятої приміщення – Копенгаген, 2006), також випадкове (ховаючись від поліції підліток загинув в трансформаторній будці – Париж, 2005) [18, с. 367].

У одних випадках замовники та безпосередні організатори масових заворушень заздалегідь планують події (дії), що в подальшому можуть стати приводами для вчинення протиправних дій особами у складі злочинного натовпу (готують сакральну жертву). Для цього часто використовують провокування правоохоронців на неадекватне застосування сили. У інших випадках така подія підшукується серед поточних новин та подається у соціальних мережах й підконтрольних засобах масової інформації таким чином аби викликати значний громадський резонанс та наперед «морально виправдати» злочини, що будуть вчинятися у складі натовпу.

Таким чином для організації спеціально спланованих масових заворушень використовуються факти, що зазвичай є каталізаторами стихійних заворушень.

Слід зауважити, що окрім диференціації масових заворушень на стихійні та організовані існують й інші їх класифікації за різними критеріями. Одним з таких критеріїв є причини, які на відміну від приводів (конкретних окремих фактів, що викликають обурення значної кількості людей), є сукупністю факторів, які зумовлюють виникнення масових заворушень. Такі причини можуть бути політичними (утиск владою політичних прав, обмеження свобод), економічними (економічна нестабільність, неефективна економічна політика, падіння економічних показників), соціальними (наступ на соціальні права, корупція, конфлікт інтересів різних соціальних груп та прошарків населення), екологічними або ж змішаними.

Крім того, масові заворушення можуть виникати на ґрунті расової, національної ворожнечі. Часто вони пов'язані з діяльністю спортивних фанатів. Як слушно зауважує Г. Шнайдер, заворушення під час спортивних змагань найчастіше викликаються тим, що спорт перетворюється в нещадну суперечку щодо символів і споглядання насильства серед гравців підвищує схильність до насильства у глядачів [19]

Ще одним критерієм для класифікації масових заворушень є їх локалізація (географія розповсюдження). Адже вони можуть мати один або декілька епіцентрів в межах усїєї держави або ж певної територіальної громади.

Тривалість масових заворушень, що розпочалися, їх чисельність, географія розповсюдження та кримінальна спрямованість залежать від багатьох чинників. Їх завершення не завжди може бути проконтрольоване організаторами.

Усі зазначені вище кримінологічні особливості масових заворушень мають ураховуватися у процесі наукової розробки питань протидії даному виду злочинів оперативними підрозділами Національної поліції України. При цьому, з іншого боку, теоретичною основою такої розробки має виступати розуміння змісту протидії злочинності оперативними підрозділами.

У сучасній вітчизняній науці чимало наукових праць присвячено розумінню змісту протидії злочинності, у тому числі на рівні монографій та докторських дисертацій. Водночас серед науковців немає єдиних поглядів на такий зміст. Досі точаться дискусії щодо співвідношення понять «запобігання злочинам», «профілактика злочинності», «попередження злочинів», «протидія злочинності» та ін. Крім того, невизначеним законодавцем та без належної уваги з боку науковців залишилося поняття оперативних підрозділів, яким присвячена ст. 41 КПК України. Не вдаючись до наукових дискусій, зазначимо, що зважаючи на логічність та обґрунтованість аргументів окремих вчених, ми підтримуємо позицію, яка полягає у наступному: «Оперативні підрозділи – підрозділи правоохоронних органів, компетенцію яких, відповідно до закону становить проведення оперативно-розшукової діяльності та виконання доручень слідчого, прокурора на проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні.

Протидія злочинності оперативними підрозділами є сукупністю заходів, що проводяться їх силами та засобами з метою запобігання злочинам, їх виявлення, припинення та розслідування.

Запобігання злочинам – це діяльність, що перешкоджає формуванню задуму вчинення злочинів та (або) не допускає його втілення, навіть у формі готування або замаху на вчинення цих злочинів.

Виявлення злочинів – це діяльність з пошуку та фіксації інформації про: готування до злочину; замах на злочин; вчинення закінченого злочину.

Припинення злочинів – діяльність з недопущення злочину який вже розпочався (у тому числі перешкоджання готуванню, замаху та доведенню злочину до кінця).

Розслідування злочинів – це процес пізнання стороною обвинувачення факту та обставин вчинення конкретного діяння (передбаченого КК України) під час досудового слідства, який втілюється у системі процесуальних дій, що застосовуються з метою виконання завдань кримінального провадження загалом. Оперативні підрозділи беруть участь у розслідуванні злочинів через виконання доручень слідчого, прокурора» [20, с. 51].

Отже під запобіганням масовим заворушенням оперативними підрозділами Національної поліції слід розуміти їх діяльність, що перешкоджає формуванню задуму вчинення масових заворушень та (або) не допускає його втілення, навіть у формі готування або замаху на вчинення цих злочинів.

Грунтуючись на такому формулюванні, можна стверджувати, що можливості оперативних підрозділів Національної поліції із запобігання масовим заворушенням є дуже обмеженими. Адже стихійні масові заворушення, що вчиняються традиційним натовпом, виникають ситуаційно у незначний проміжок часу. Масові ж заворушення, що вчиняються розумним натовпом, здебільшого, замислюються плануються та організуються суб'єктами, головні з яких перебувають поза межами можливого профілактичного впливу підрозділів Національної поліції (спеціальні служби іноземних держав та організацій, транснаціональні олігархічні кланово-корпоративні структури).

З іншого боку, вітчизняний законодавець, зазначивши, що обов'язком оперативних підрозділів є здійснення профілактики правопорушень (п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність») не визначив жодних інструментів такої профілактики.

У науковій літературі визначають, що до заходів запобігання масовим заворушенням варто відносити: а) інформування відповідних державних органів про виявлені факти та дані, що свідчать про загрозу безпеці суспільства і держави, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» – з подальшим публічним оголошенням схем фінансування та підготовки масових заворушень, викриттям дійсних намірів їх замовників та організаторів; б) направлення зібраних матеріалів, в яких зафіксовано фактичні дані про підготовку до масових заворушень до відповідного органу досудового розслідування для початку та здійснення досудового розслідування в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України (відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність») [7]. Цілковито логічно, що дані заходи здатні загальмувати підготовку до вчинення масових заворушень, яка

вже розпочалася і за яку цілком може наступити кримінальна відповідальність відповідно до ст. 14 та ст. 294 КК України у разі ефективного досудового розслідування. Але, оскільки такі заходи перешкоджають реалізації злочинного наміру, що вже почав втілюватися у життя суб'єктами організації масових заворушень, їх неможна назвати профілактичними або заходами запобігання таким заворушенням.

Крім того, аби реалізувати такі заходи, оперативні підрозділи мають одержати відповідну інформацію. Тобто спочатку необхідно виявити (розпізнати) ті ознаки підготовки масових заворушень, про які йшлося вище.

Вітчизняні вчені до заходів оперативних підрозділів з виявлення підготовки до масових заворушень відносять наступні: а) правоохоронний моніторинг соціальних мереж та діяльності ЗМІ в частині виявлення відкритих та прихованих закликів до масових протестів, нагнітання деструкції соціальної злагоди, використання вказаних мереж для організації акцій протесту; б) аналіз інформації, з публічно доступних та конфіденційних джерел щодо: виділення значних сум грошових коштів формальним та неформальним громадським організаціям; придбання та виготовлення цим коштом прапорів, наметів, поліграфічної продукції, а також предметів, що можуть бути використані як знаряддя злочинів (бейсбольні біти, металева арматура й ланцюги, фесерверки тощо); в) заходи з одержання первинної інформації щодо підготовки масових заворушень (оперативне впровадження до віртуальних та реальних соціальних спільнот, формальних та неформальних громадських організацій; негласне оперативне опитування; негласний оперативний огляд публічно доступних об'єктів та публічно недоступних місць з дозволу їх власників або користувачів; візуальне спостереження у публічно доступних місцях) [7]. З урахуванням викладених нами кримінологічних особливостей масових заворушень, слід погодитися, що названі заходи є ефективними елементами протидії даному виду злочинів, саме в частині виявлення ознак підготовки до їх учинення.

Згідно з обраним нами підходом, припинення масових заворушень оперативними підрозділами – це їх діяльність з недопущення

масових заворушень які вже розпочалися (у тому числі перешкоджання замаху та доведенню масових заворушень до кінця).

До заходів оперативних підрозділів з припинення масових заворушень у наукових джерелах відносять: а) збирання та негайне передання підрозділам, компетенцію яких становить забезпечення громадського порядку силовими засобами, інформації щодо поведінки та намірів натовпу, найбільш активних учасників масових заворушень; б) дезінформація і дезорганізація натовпу заздалегідь впровадженими у криміногеннонебезпечне середовище оперативними працівниками як через соціальні мережі, так і безпосередньо у натовпі [7]. Зазначені заходи вважаємо ефективним засобом припинення масових заворушень. Проте на сьогодні вони є незаконними, оскільки не відповідають вимогами ст. 19 Конституції України. Їх легітимізація можлива лише через запровадження відповідних положень до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».

Те саме стосується і заходів оперативних підрозділів, що проводяться у межах досудового розслідування масових заворушень які розпочалися і не були припинені. Адже, оперативні працівники «повинні мати змогу на законних підставах за власним рішенням проводити документування дій організаторів та активних учасників таких заворушень та вживати заходів для їх встановлення шляхом проведення за ними спостереження у публічно доступних місцях з використанням фотографування, відеозапису та спеціальних технічних засобів для спостереження» [7].

Такої змоги закон їм не надає. Адже відповідно до чинного законодавства оперативні підрозділи беруть участь у розслідуванні злочинів винятково через виконання доручень слідчого, прокурора на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій. Водночас вивчення практики засвідчує, що під час масових заворушень використовують так звані профілактично-пошукові заходи, зміст яких передбачає негласне стеження за діями організаторів натовпу й активних учасників масових заворушень, їх документування. Фактично це візуальне спостереження за особами у публічно доступних місцях із

використанням відеозапису, фотографування та спеціальних технічних засобів для спостереження, що відповідає змісту ст. 269 КПК України. Таке спостереження можна проводити лише з дозволу суду в межах оперативно-розшукової діяльності або кримінального провадження. Отже, згідно з чинним законодавством, ця діяльність є незаконною.

З викладених причин ми підтримуємо позицію тих науковців, які пропонують на законодавчому рівні запровадити інститут оперативного супроводження кримінального провадження. При цьому одним із заходів такого супроводження має стати візуальне спостереження у публічно доступних місцях з метою одержання даних про невстановлених (невідомих) осіб, що вчиняють злочини.

Висновки. Протидія оперативними підрозділами Національної поліції масовим заворушенням є сукупністю заходів, що проводяться їх силами та засобами з метою: виявлення ознак підготовки до вчинення цього злочину, її документування та перешкоджання, її здійсненню; відстеженню та фіксуванню замаху на вчинення та ходу масових заворушень; дезінформації та дезорганізації злочинного натовпу; одержанню інформації для силового припинення масових заворушень,

з метою своєчасного виявлення ознак готування до масових заворушень оперативні підрозділи Національної поліції повинні ініціативно та перманентно вести оперативний пошук ознак, які свідчать про: формування «центрів організації» масових заворушень; їх фінансування та розподіл коштів між учасниками; розробку плану поетапного розгортання масових заворушень (від мирного протесту до насильницьких дій, зараховуючи «принесення сакральних жертв»); агітаційно-організаційного забезпечення масових заворушень в інформаційному просторі; заготовку предметів і речовин, що можуть бути використані для опору правоохоронцям, погромів, підпалів тощо.

Такий пошук доцільно вести шляхом: правоохоронного моніторингу інформаційного простору (ЗМІ, соціальні мережі, інші публічно доступні джерела) на предмет виявлення відкритих та прихованих закликів до масових заворушень; інформації про виділення тими чи іншими суб'єктами коштів на фінансування

мирних протестів; відомостей про створення опозиційними до влади силами центрів підготовки бойовиків (під прикриттям спортивних секцій, тренувальних таборів; центрів військової підготовки тощо); даних про виготовлення та розповсюдження агітаційної продукції та закупівлю (виготовлення) небезпечних предметів і речовин;

оперативного впровадження до віртуальних та реальних спільнот, де панують протестні настрої, а також залучення до конфіденційного співробітництва з членів цих спільнот; негласного оперативного опитування; негласного оперативного огляду публічно доступних об'єктів та публічно недоступних місць з дозволу їх власників або користувачів; візуального спостереження у публічно доступних місцях.

У разі виявлення зазначених ознак оперативні підрозділи Національної поліції одночасно вживають заходів для перешкоджання підготовці до масових заворушень та її документування. Заходами спрямованими на перешкоджання підготовці масових заворушень є інформування відповідних державних органів про виявлені факти та дані, що свідчать про загрозу безпеці суспільства і держави, відповідно для вжиття заходів загально кримінологічної профілактики, зокрема, публічного оголошенням схем фінансування та підготовки масових заворушень, викриття дійсних намірів їх замовників та організаторів (у разі наявності відповідної інформації). Заходами документування злочинної діяльності є

встановлення негласного контролю за вчиненням підготовки масових заворушень, Таке документування має відбуватися в межах оперативно-розшукової справи з використанням усього спектру прав оперативних підрозділів, що передбачені законом України про оперативно-розшукову діяльність. Заходи з перешкоджання підготовці до масових заворушень та її документування мають проводитися оперативними підрозділами Національної поліції України у взаємодії з оперативними підрозділами Служби безпеки України (у разі одержання інформації, що такі заворушення плануються з метою подальшого вчинення злочинів проти держави).

На стадії замаху на вчинення масових заворушень та протягом усього періоду доки вони тривають оперативні підрозділи Національної поліції, з використанням оперативних та оперативно-технічних засобів, мають в режимі реального часу відстежувати та документувати дії натовпу. При цьому особливу увагу належить приділяти організаторам та активним учасникам заворушень (з обов'язковим встановленням даних, які в подальшому дадуть змогу їх ідентифікувати). Одержану інформацію щодо настроїв, планів учасників заворушень, наявності у них зброї (або предметів, що можуть бути використані як зброя) має негайно повідомлятися підрозділам, уповноваженим на силове припинення масових заворушень. Одночасно мають вживатися заходи для дезінформації та дезорганізації натовпу.

Список використаних джерел:

1. Дубко Ю. В., Черепенко О. Я. Щодо визначення сутності поняття масових заворушень в сучасній теорії права. *Форум права*. 2011. № 3. С. 237–242.
2. Бояров В. І., Шалдирван П. В. Масові заворушення: особливості кваліфікації. *Часопис Академії адвокатури України*. 2014. № 4. С. 9–18.
3. Дячкін М. О. Організація злочину «Масові заворушення». *Юридичний науковий електронний журнал*. 2017. № 2. С. 128–130.
4. Сундиев И. В. Социальные технологии в массовых беспорядках как средство локализации «управляемого хаоса». URL: <http://sartraccs.ru/Pub/socialthno.htm>.
5. Гусак Т. П. Протидія злочинним діям, що вчиняються особами у складі натовпу: дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.08. К. 2015. 258 с.
6. Тараненко М. М. До питання організації масових заворушень. *Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право*. Вип. 3 (19) 2013. С. 161–167
7. Грібов М. Л., Пустовий О. О. Заходи оперативних підрозділів з протидії масовим заворушенням. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2017. № 2 (14). С. 231–246.

8. Кабанов Н. А. Массовые беспорядки, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий, как объект криминологического исследования. *Вестник Московского университета МВД России*. 2019. № 2, с. 136–139.
9. Ямпельницкий О. Я. Политический флешмоб как форма горизонтальной коммуникации. *Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: «История. Политология. Экономика. Информатика»*. 2013. Т. 27, № 15. С. 154–159.
10. Stott C. & Drury, J. Contemporary understanding of riots: classical crowd psychology, ideology and the social identity approach. *Public Understanding of Science*. 2016. №26 (1). pp. 2-14.
11. Drury J., Stott C., Ball R. et al. A social identity model of riot diffusion: From injustice to empowerment in the 2011 London riots. *European Journal of Social Psychology*. 2019 Volume 50, Issue 3.
12. Панова О. О. Організація діяльності органів поліції щодо підтримання публічної безпеки та порядку під час проведення масових заходів. *S.P.A.C.E.* 2017. № 2 с. 42-46.
13. Головін Д. В. До питання оперативного-розшукового запобігання масовим заворушенням, що несуть загрозу територіальній цілісності України. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2018. №2, с. 19–21.
14. Агаркова А. Організатор як суб'єкт масових заворушень. *Підприємництво, господарство, право*. 2016. № 11. с. 177–181.
15. Мачехин М.С. Организатор, как субъект массовых беспорядков. *Вопросы российского и международного права*. 2019. Том 9. № 9А. С. 190-196.
16. Психология толпы и массовых беспорядков: учебно-методическое пособие / сост.: Л. А. Николаева, С. А. Трифонова; Яросл. гос. ун-т. Ярославль: ЯрГУ, 2019. 48 с.
17. Galea S, Abdalla SM. COVID-19 Pandemic, Unemployment, and Civil Unrest: Underlying Deep Racial and Socioeconomic Divides. *JAMA*. 2020. № 324(3). P.p. 227–228.
18. Багмет А.М. Причини та обставини, що сприяють вчиненню масових заворушень. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2013. № 1. С. 362–367.
19. Шнайдер Г. Массовые беспорядки глазами криминолога. *Общественные науки и современность*. 1991. №4 С. 32–41.
20. Грібов М. Л., Черняк А. М. Протидія злочинності оперативними підрозділами правоохоронних органів: поняття та зміст. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2018. № 4. С. 37–51.

References:

1. Dubko Yu. V., Cherepenko O. Ya. Shchodo vyznachennia sutnosti poniattia masovykh zavorushen v suchasniy teorii prava. *Forum prava*. 2011. № 3. S. 237–242.
2. Boiarov V. I., Shaldyrvan P. V. Masovi zavorushennia: osoblyvosti kvalifikatsii. *Chasopys Akademii advokatury Ukrainy*. 2014. № 4. S. 9–18.
3. Diachkin M. O. Orhanizatsiia zlochyну “Masovi zavorushennia”. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2017. № 2. S. 128–130.
4. Sundyev Y. V. Sotsyalnie tekhnolohyy v massovykh besporiadkakh kak sredstvo lokalizatsyy “upravliaemoho khaosa”. URL: <http://sartracc.ru/Pub/socialthno.htm>.
5. Husak T. P. Protydiia zlochyнным diiam, shcho vchyniaiuetsia osobamy u skladi natovpu: dys. ... kand. yuryd. nauk. 12.00.08. K. 2015. 258 s.
6. Taranenko M. M. Do pytannia orhanizatsii masovykh zavorushen. *Visnyk NTUU «KPI». Politolohiia. Sotsiolohiia. Pravo*. Vyp. 3 (19) 2013. S. 161–167
7. Hribov M. L., Pustovyi O. O. Zakhody operatyvnykh pidrozdiliv z protydii masovym zavorushenniam. *Yurydychnyi chasopys Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav*. 2017. № 2 (14). S. 231–246.
8. Kabanov N. A. Massovyе besporiadky, sovershaemye s ispolzovanyem informatsyonno-kommunikatsionnykh tekhnolohiy, kak obekt kryminolohicheskoho isledovaniya. *Vestnik Moskovskogo unyversyteta MVD Rossii*. 2019. № 2, s. 136–139.

9. Yampelnytskyi O. Ya. Polytycheskyi fleshmob kak forma horyzontalnoi kommunykatsyy. *Nauchnye vedomosti Belhorodskoho hosudarstvennogo unyversyteta. Seryia: "Ystoryia. Polytolohyia. Ekonomyka. Informatika"*. 2013. T. 27, № 15. S. 154–159.
10. Stott C. & Drury, J. Contemporary understanding of riots: classical crowd psychology, ideology and the social identity approach. *Public Understanding of Science*. 2016. №26 (1). pp. 2-14.
11. Drury J., Stott C., Ball R. et al. A social identity model of riot diffusion: From injustice to empowerment in the 2011 London riots. *European Journal of Social Psychology*. 2019 Volume 50, Issue 3.
12. Panova O. O. Orhanizatsiia diialnosti orhaniv politsii shchodo pidtrymanna publichnoi bezpeky ta poriadku pid chas provedennia masovykh zakhodiv. *S.P.A.C.E.* 2017. № 2 s. 42-46.
13. Holovin D. V. Do pytannia operatyvno-rozshukovoho zapobihannia masovym zavorushenniam, shcho nesut zahrozu terytorialnii tsilisnosti Ukrainy. *Pivdennoukrainskyi pravnychi chasopys*. 2018. №2, s. 19–21.
14. Aharkova A. Orhanizator yak sub'iekt masovykh zavorushen. *Pidpriemnytstvo, hospodarstvo, pravo*. 2016. № 11. s. 177–181.
15. Machekhyn M.S. Orhanyzator, kak subekt massovykh besporiadkov. *Voprosy rossiiskoho y mezhdunarodnoho prava*. 2019. Tom 9. № 9A. S. 190-196.
16. Psykholohyia tolpy y massovykh besporiadkov: uchebno-metodycheskoe posobyie / sost.: L. A. Nykolaeva, S. A. Tryfonova; Yarosl. hos. un-t. Yaroslavl: YarHU, 2019. 48 s.
17. Galea S, Abdalla SM. COVID-19 Pandemic, Unemployment, and Civil Unrest: Underlying Deep Racial and Socioeconomic Divides. *JAMA*. 2020. № 324(3). Pp. 227–228.
18. Bahmet A.M. Prychyny ta obstavyny, shcho spryiaiat vchynenniu masovykh zavorushen. *Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnogo universytetu vnutrishnikh sprav*. 2013. № 1. S. 362–367.
19. Shnaider H. Massovye besporiadky hlazamy krymynoloha. *Obshchestvennye nauky y sovremennost*. 1991. №4 S. 32–41.
20. Hribov M. L., Cherniak A. M. Protydiia zlochynnosti operatyvnymy pidrozdilamy pravookhoronnykh orhaniv: poniattia ta zmist. *Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav*. 2018. № 4. S. 37–51.